

DIFFERENSIAL TENGLAMALARGA OLIB KELADIGAN BAZI BIR MASALALAR

o'qituvchi S.Mamanov, talaba Sh.Q.Soadinov
O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali
doi.org/10.5281/zenodo.11179096

Anotatsiya: Ushbu maqolada Differensial tenglamaga olib keluvchi ba'zi bir masalalarko'pchiligi mexanika va geometriyaga oiddir. Shunday mehanik harakatlar borki, ularnidifferensial tenglama yordami yechish ancha qulayliklar tug diradi va geometrik masalalardaham huddi shunday afvzalliklarga egadir.

Kalit so'zlar: hosila, differensial, Nyutonning ikkinchi qonuni, og'irlik kuchi, kuch, tezlanish, tezlik, vaqt, funksiya, qarshilik kuchi, egri chiziq.

Differensial tenglama deb, erkli o'zgaruvchi x no'malum $y=f(x)$ funksiya va uning $y_1, y_2, y_3 \dots y_{(n)}$ hosilalari orasidagi bog'lanishini ifodalaydigan tenglamaga aytiladi. Differensial tenglama umumiy holda quyidagicha yoziladi.

$$F(x, y^1, y_2, y_3 \dots y^{(n)})=0$$

Agar izlanayotgan funksiya $y=f(x)$ bitta erkli o'zgaruvchining funksiyasi bo'lsa, u holda differensial tenglama oddiy differensial tenglama deyiladi.

Differensial tenglamaning yechimi yoki integrali deb, differensial tenglamaga quy-ganda uni ayniyatga aylantiradigan har qanday $y=f(x)$ funksiyaga aytiladi. Masalan ushbu tenglama berilgan bo'lsin.

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y=0$$

$y=\sin x$, $y=2\cos x$, $y=3\sin x - \cos x$ funksiyalar umuman $y=c_1 \sin x$, $y=c_2 \cos x$ yoki $y=c_1 \sin x + c_2 \cos x$ ko'rinishidagi funksiyalar c_1 va c_2 o'zgarmas miqdorlarning har qanday qiymatlarida ham berilgan differensial tenglamaning yechimi bo'ladi. Buningto'g'riligiga ko'rsatilgan funksiyalarni berilgan tenglamaga qo'yib ko'rib ishonish mumkin.

1-masala. Massasi m bo'lgan jism $V_0=V_0$ boshlang'ich tezlik bilan biror balandlikdan tashlab yuborilgan jism tezligining o'zgarish qonunini toping.

Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra $m \frac{dv}{dt}=F$. Jisimga faqat ikkita kuch tasir qilishi mumkun deb hisoblaylik havoning qarshilik kuchi $F_1=-kv$, $k>0$, yer-ning tortish kuchi

$$F_2=mg \text{ u holda ushbu}$$

$$m \frac{dv}{dt}=mg - kv (k>0)$$

differensial tenglamaga kelamiz. Bu differensial tenglamaning $V(0)=V_0$ shartini qanoatlantiruvchi yechimi

$$V(t)=(v_0 - \frac{mg}{k})e^{-\frac{k}{m}t} + \frac{mg}{k}$$

Ekanligini bevosita o‘rniga qo‘yish bilan tekshirish qiyin emas.

2-masala. Hayvonlarning biror turi o‘zgarish sharoitida alohida yashasin dey-lik. Urchish va o‘lishning davriyligini hisobga olmay, ko‘rilayotgan tur individumlari sonining uzgarish qonunini toping? Masalaning shartiga ko‘ra vaqtning berilgan individumlar soniga proporsional bo‘ladi. N individumlar sonining o‘si-shining ko‘rilayotgan intervalda N_0 soniga proporsional bo‘ladi. Shunday qilib, $N(t)$ funksiyaning uzluksiz differensiallanuvchi deb qarash ushbu

$$\frac{dN(t)}{dt} = \varepsilon * N(t), N(t_0) = N_0 > 0$$

Tenglamaga kelamiz.

3-masala. Massasi m bo‘lgan moddiy nuqtato‘g‘ri chiziqli harakat qilmoqda.

Uning harakat qonuni toping.

Har bir momentda G nuqtadan koordinatalar boshigacha bo‘lgan masofa x bo‘lsa no‘qta tezligi \dot{x} ($\dot{x} = \frac{dx}{dt}$) bo‘ladi. Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan G nuqtaning harakat qonuni.

$$m\ddot{x} = -b\dot{x} - kx$$

bo‘ladi. Bu ikkinchi tartibli differensial tenglamadir.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak oddiy tenglamalar kabi differensial tenglamalar ham hayolan o‘ylab topilgan bo‘lmay balki real zaruriyatlardan kelib chiqqan. Fizika va mexanikaga doir masalalarni yechish tufayli kelib chiqqan. Yuqoridagi ko‘rilgan masalalarni yechdik bunday tenglamalarni differensial tenglamalar yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Azlarov T.A va boshqalar. "matematika qullanma" Toshkent
2. Alixonov S. "Matematika o‘qitish metodikas". T.1992
3. A.A. Зайтов. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Учебное пособие. – Ташкент
4. D. U. Bozarov. (2022). Determinantlar mazusini mustagil ogishga doir misollar.